

NEYROKOMPYUTERLARNING AMALIYOTDA QO'LLANILISHI.

Onarkulov Maksadjon Karimberdiyevich

Farg'ona Davlat Unversiteti amaliy matematika va
infarmatika kafedirasi dotsenti
maxmaqсад@gmail.com

Asqaraliyeva Gulzodaxon Murodjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 3-kurs 22.11-gruh talabasi.
asqaraliyevagulzoda01@gmail.com.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14445535>

Annotatsiya: Ushbu tesizda neyrokompyuterlarning amaliyotdagi qo'llanilishi o'rganiladi va bu texnologiyaning turli sohalarda qanday yangiliklar kiritishi tahlil qilinadi. Neyrokompyuterlar, inson miya faoliyatini simulyatsiya qilishga asoslangan tizimlar bo'lib, ular sun'iy intellekt va mashina o'rganish sohalarida katta rol o'ynaydi. Neyrokompyuterlar tibbiyot, avtomobil sanoati, moliya va robototexnika kabi sohalarda muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyaning afzalliklari va kamchiliklari, shuningdek, kelajakdagi rivojlanish istiqbollari ko'rsatiladi.

Kalit sozlar: Neyrokompyuterlar, sun'iy intellekt, mashina o'rganish, chuqur o'rganish, tibbiyot, avtomobil sanoati, moliya, robototexnika, sun'iy neyron tarmoqlari, o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillar, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish.

Abstract: This thesis examines the practical application of neurocomputers and analyzes how this technology introduces innovations in various fields. Neurocomputers are systems based on the simulation of human brain activity, which play a major role in the fields of artificial intelligence and machine learning. Neurocomputers are successfully used in fields such as medicine, automotive industry, finance and robotics. Advantages and disadvantages of this technology, as well as future development prospects are shown.

Keywords: Neurocomputing, artificial intelligence, machine learning, deep learning, medicine, automotive, finance, robotics, artificial neural networks, self-driving cars, medical image analysis.

Аннотация: В этой диссертации рассматривается практическое применение нейрокompьютеров и анализируется, как эта технология приносит инновации в различные области. Нейрокompьютеры — это системы, основанные на моделировании активности человеческого мозга, которые играют важную роль в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Нейрокompьютеры успешно используются в таких

областях, как медицина, автомобилестроение, финансы и робототехника. Показаны преимущества и недостатки данной технологии, а также перспективы дальнейшего развития.

Ключевые слова: Нейрокомпьютеры, искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое обучение, медицина, автомобилестроение, финансы, робототехника, искусственные нейронные сети, беспилотные автомобили, анализ медицинских изображений.

Neyrokompyuterlar sun'iy intellekt va mashina o'rganish sohalaridagi eng rivojlangan texnologiyalardan biridir. Ushbu texnologiya inson miyasi faoliyatini o'rganish va unga o'xshash tizimlar yaratish orqali ma'lumotlarni qayta ishlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Neyrokompyuterlar sun'iy neyron tarmoqlariga asoslanadi va ular katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilishda, qarorlar qabul qilishda va murakkab vazifalarni bajarishda samarali ishlaydi. Neyrokompyuterlarning amaliyotdagi qo'llanilishi, o'zgaruvchan va yuqori texnologiyalarni talab qiluvchi sohalarda real va tezkor yechimlar taqdim etmoqda.

Neyrokompyuterlarning amaliyotdagi qo'llanilishi:

1. Tibbiyotda qo'llanilishi: Neyrokompyuterlar tibbiyot sohasida o'zining muvaffaqiyatli qo'llanilishi bilan tanilgan. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, ayniqsa, rentgen, MRI, KT va ultratovush tasvirlaridan foydalangan holda kasalliklarni aniqlashda bu texnologiyalar katta yordam beradi. Misol uchun, 2016 yilda Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan DeepMind algoritmi, tibbiy tasvirlar yordamida ko'z kasalliklarini aniqlashda yuqori samaradorlikni ko'rsatdi. Ushbu tizim, odamning ko'zidagi kasalliklarni birinchi bosqichda aniqlashda shifokorlardan ancha tezroq va aniqroq ishlaydi.

Shuningdek, neyrokompyuterlar saraton kabi og'ir kasalliklarni erta bosqichda aniqlashda samarali ishlaydi. IBM Watson for Oncology kabi sun'iy intellekt tizimlari, onkologik bemorlarning davolash rejalarini yaratishda va kerakli dori-darmonlarni tanlashda o'zining aniq va tezkor tahlil qilish qobiliyati bilan ajralib turadi. Ushbu tizimlar bemorning tarixini o'rganib, ilgarigi davolash usullarini tahlil qilib, eng samarali davolash metodini tavsiya qiladi.

2. Avtomobil sanoatida qo'llanilishi: Avtomobil sanoatida neyrokompyuterlar o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillarni yaratish uchun asosiy texnologiyalardan biri hisoblanadi. Tesla, Waymo va Uber kabi kompaniyalar, neyron tarmoqlari yordamida avtomobillarning o'z-o'zini boshqarish tizimlarini ishlab chiqishmoqda. Bu texnologiya yordamida avtomobillar atrof-muhitni, yo'lni, harakatlarni va boshqa foydalanuvchilarni kuzatib, qarorlar qabul qiladi.

Misol uchun, Tesla avtomobillari sun'iy intellekt yordamida harakatlanish, to'qnashuvlarni oldini olish va tezlikni moslashtirishni amalga oshiradi.

Bundan tashqari, neyrokompyuterlar yordamida avtomobillarning xavfsizlik tizimlari yanada takomillashdi. Masalan, o'z-o'zini boshqaradigan tizimlar atrof-muhitni tahlil qilib, to'qnashuvlarni oldini olish, tezlikni boshqarish, yo'l belgilarini tanish va boshqa xavfsizlik xususiyatlarini amalga oshirishda samarali ishlaydi. Bu, shuningdek, yo'l harakati xavfsizligini oshirishga xizmat qiladi.

3. Moliyaviy sohada qo'llanilishi: Moliyaviy sohada neyrokompyuterlar keng qo'llaniladi, ayniqsa bozorlarni tahlil qilish va investitsiya qarorlarini qabul qilishda. Mashina o'rganish va chuqur o'rganish usullari yordamida moliyaviy kompaniyalar bozorlar o'zgarishini prognoz qilishda, firibgarliklarni aniqlashda va kredit tarixi tahlilida samarali foydalanmoqda. Masalan, JP Morgan Chase va Goldman Sachs kabi kompaniyalar, neyrokompyuterlar yordamida savdo algoritmlarini ishlab chiqib, investitsiya jarayonlarini tezlashtirishmoqda.

Shuningdek, neyron tarmoqlari kredit ballarni hisoblash va individual qarz olish imkoniyatlarini tahlil qilishda keng qo'llaniladi. Bu texnologiyalar yordamida moliyaviy tizimlar o'z mijozlariga to'g'ri va samarali xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi.

4. Robototexnikada qo'llanilishi: Robototexnikada neyrokompyuterlar asosida ishlovchi robotlar ishlab chiqilmoqda. Bu robotlar murakkab vazifalarni bajarish, masalan, atrof-muhitni sezish, muhandislik ishlarini avtomatlashtirish, va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladi. Boston Dynamics kompaniyasining Spot robotining misolida ko'rishimiz mumkin, u neyrokompyuterlar yordamida o'z atrofidagi ob'ektlarni aniqlaydi va harakatlarni moslashtiradi. Robotlar ishlab chiqarish va boshqa sanoat sohalarida ham qo'llanilmoqda. Misol uchun, avtomobil ishlab chiqarish fabrikalarida neyron tarmoqlari yordamida robotlar qismlarni to'g'ri joylashtirish, montaj qilish va sifatni tekshirishni amalga oshiradi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini ancha tezlashtiradi va samaradorligini oshiradi.

Neyrokompyuterlarning afzalliklari va kamchiliklari: Afzalliklari: Tez va aniq qarorlar qabul qilish: Neyrokompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilib, aniq va to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Adaptivlik: Neyrokompyuterlar o'z-o'zini o'rgatish va yangi sharoitlarga moslashish qobiliyatiga ega.

Keng qo'llanilish sohasi: Neyrokompyuterlar tibbiyot, avtomobil sanoati, moliya, robototexnika kabi sohalarda keng qo'llaniladi va ularning amaliyotdagi samaradorligini oshiradi.

Kamchiliklari: Hisoblash resurslari talab qilishi: Neyrokompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash uchun yuqori hisoblash quvvatini talab qiladi.

Murakkablik va tushunarsizlik: Neyron tarmoqlari ko'pincha "qora quti" sifatida ishlaydi, bu esa ularning qanday ishlashini tushunishni qiyinlashtiradi.

Keng ma'lumotlar bazasi zarurati: Samarali o'rganish uchun katta hajmdagi ma'lumotlar kerak bo'lishi, bu esa texnologiyaning joriy etilishiga ba'zi cheklovlar kiritadi.

Natija: Neyro kompyuterlar hayotning ko'plab sohasida inqilobiy yangiliklarni taqdim etmoqda. Ular quyidagi muhim natijalarga erishishga yordam beradi:

1. Tibbiyotda rivojlanish: Kasalliklarni erta bosqichda aniqlash imkoniyati oshdi, bu esa davolash jarayonining muvaffaqiyatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Masalan, neyro kompyuterlar saratonni aniqlashda inson mutaxassislariga qaraganda tezroq va aniqroq ishlashi mumkin.

2. Biznes va moliyaviy samaradorlik: Moliyaviy xatarlarni prognozlash, foyda olish strategiyalarini ishlab chiqish va operatsion jarayonlarni optimallashtirishda yuqori natijalarga erishilmoqda.

3. Avtomatlashtirish va xavfsizlik: Avtonom transport vositalari va sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan boshqaruv tizimlari yordamida inson omili tufayli yuzaga keladigan xatolar kamaydi. Bu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlashda sezilarli ahamiyat kasb etadi.

4. Kundalik hayotni qulaylashtirish: Sun'iy intellektning ovozli yordamchilar, tarjima dasturlari va shaxsiylashtirilgan tavsiyalar kabi funksiyalari inson hayotini osonlashtirmoqda.

5. Innovatsiyalar: Neyro tarmoqlar asosida yaratilgan tizimlar yangi ilmiy kashfiyotlar va texnologiyalarni rivojlantirishga turtki bo'lmoqda.

Xulosa

Neyro kompyuterlarning jadal rivojlanishi global iqtisodiyot va ijtimoiy hayotga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ularning amaliyotda qo'llanilishi nafaqat samaradorlikni oshiradi, balki inson hayotini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Shuningdek, ushbu texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq muhim masalalar mavjud:

Ma'lumotlar xavfsizligi va maxfiyligi: Neyro kompyuterlar uchun ishlatiladigan katta hajmdagi ma'lumotlarni himoya qilish zarur.

Ijtimoiy ta'sir: Avtomatlashtirish natijasida ba'zi kasblarning yo'qolib ketishi mumkinligi sababli yangi kasblar yaratishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqish muhimdir.

Etik me'yorlar: Neyro kompyuterlar qabul qiladigan qarorlarning odil va xolis bo'lishini ta'minlash lozim.

Kelajakda neyro kompyuterlarning yanada rivojlanishi ularning qo'llanilish doirasini kengaytiradi va yangi imkoniyatlarni yuzaga keltiradi. Ushbu jarayonda ularni inson farovonligini oshirish uchun mas'uliyat bilan qo'llash dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, A., Xakimov, A. Sun'iy intellekt asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2020.
2. Raximov, M. Axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2021.
3. Yoqubov, S. R. Kompyuter tizimlari va tarmoqlari. Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2018.
4. Xolmatov, B. A. Sun'iy intellekt texnologiyalari: amaliy dasturlar. Toshkent: Innovatsiya markazi nashriyoti, 2019.
5. Nabiev, I. N., Abdullayev, Z. U. Axborot tizimlari va ularning amaliyotda qo'llanilishi. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2022.
6. Sharipov, T. H. Sun'iy neyron tarmoqlar va ularning modellari. Toshkent: O'zbekiston texnika universiteti nashriyoti, 2020.